

Travaux de linguistique hispanique

sous la direction de
Gilles Luquet

ouen, Brest, Limoges, Aix-en-Provence, Toulouse..., c'est à une fuite vers le sud, une fuite en zigzag, que faisait penser récemment la carte des universités françaises dans lesquelles la recherche en linguistique hispanique avait donné lieu à des rencontres entre spécialistes. Contourné - évité ? - par l'ouest, Paris ne semblait pas avoir de place sur cette carte.

Il n'en va plus de même depuis les 8, 9 et 10 février 1996, c'est-à-dire depuis que s'est tenu à la Sorbonne le VII^e Colloque de Linguistique Hispanique. Venus pour l'occasion de presque toutes les universités françaises mais aussi de Belgique, d'Espagne et de Pologne, de nombreux chercheurs ont confronté leurs points de vue durant trois jours et ont apporté leur contribution à la connaissance des langues de la Péninsule ibérique.

C'est sur ces points de vue que rassemble le présent volume. Ils éclairent certaines particularités diachroniques ou synchroniques - du castillan, du portugais, du catalan et du galicien. Ils permettent de mieux comprendre ce que sont les structures phonétique, phonologique, morphologique, syntaxique, lexicologique et sémantique de ces langues. Ils illustrent les principales méthodes d'analyse que l'on emploie aujourd'hui dans les sciences du langage. Ils permettent en somme de prendre la mesure des progrès réalisés dans un domaine où le savoir est exploité non seulement à des fins pédagogiques - l'enseignement des langues - mais aussi - et de plus en plus - à des fins industrielles (il nourrit de nos jours les « industries » de la langue).

PRIX TTC 180F
ISBN 2-87854-134-0

806.0
COL
tra

Torricelli

Travaux de linguistique hispanique

Gilles Luquet

Travaux de linguistique hispanique

sous la direction de
Gilles Luquet

presses de la sorbonne nouvelle

Travaux de linguistique hispanique

Actes du VII^e Colloque de Linguistique Hispanique
organisé à la Sorbonne les 8, 9 et 10 février 1996

Ouvrage publié avec le concours de l'URA 1036 du CNRS

Sous la direction de Gilles Luquet

Presses de la Sorbonne Nouvelle

1998

ISBN 2-87854-078-6

© 1998 Presses de la Sorbonne Nouvelle - 13, rue de Santeuil, 75005 Paris

Droits de reproduction réservés pour tous pays

- OCEJA GONZALO, Isabel, *Documentación del monasterio de San Salvador de Oña (1032-1284)*, Burgos, Garrido Garrido, 1983, XVII-381 p. (Fuentes Medievales Castellano-leonesas ; 3.)
- OELSCHLÄGER, R. B., *A Medieval Spanish word-list. A preliminary dated vocabulary of first appearances up to Berceo*, Madison, University of Wisconsin Press, 1940, X-230 p.
- PELLEN, René, « El Léxico culto de Los Milagros de Berceo », à paraître dans le volume d'hommage à Claudio Sánchez Albornoz des *Cuadernos de Historia de España* (Buenos Aires), 1996.
- PELLEN, René, « Los Milagros de Nuestra Señora ». *Étude linguistique et index lemmatisé*, Paris, Klincksieck, 1993, 2 vol. (Annexes des *Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale* ; 9) – t. I / 1, *L'Édition et la langue de Berceo*, 365 + XLV p. ; t. II, *Index lemmatisé*, 459 p.
- PELLEN, René, « Poema de Mio Cid ». *Dictionnaire lemmatisé des formes et des références...*, Paris, Université de Villetaneuse, 1979, 307 p. (Annexes des *Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale* ; 1.)
- PÉREZ GONZÁLEZ, Mauricio, *El Latín de la cancillería castellana (1158-1214)*, Universidad de Salamanca-Universidad de León, 1985, 293 p. (Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras ; 163.)
- POTTIER, Bernard, « Galicismos », *Enciclopedia Lingüística Hispánica*, Madrid, C.S.I.C., 1962, t. II, p. 127-151.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario Histórico de la Lengua Española*, dir. por Julio Casares, Madrid, [Aguirre,] 1960 → [21 fasc. parus ; A-Aonio.]
- RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso, *Colección diplomática medieval de la Rioja (923-1225)*, Logroño, Diputación Provincial - Instituto de Estudios Riojanos, 3 vol. [T. I. « Estudio », 1979, 382 p. ; t. II y III, « Documentos (923-1225) », 1976-1979, 314 + 412 p.]
- SAS, Louis F., *Vocabulario del « Libro de Alexandre »*, Madrid, [Aguirre,] 1976, 685 p. (Anejos del Boletín de la Real Academia Española ; 34.)

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	9
APPROCHES DU SIGNIFIANT : PHONÉTIQUE - PHONOLOGIE - SIGNIFIANT ET DISCOURS POÉTIQUE - LE SIGNIFIANT DANS LES INDUSTRIES DE LA LANGUE	11
Eric BEAUMATIN, Identité linguistique et philtres phonologiques, III : <i>El català mare de totes les llengües</i> , exemple de caricature linguistique	13
Marie-France DELPORT, Bons et mauvais usages de la diachronie. Un exemple phonologique	31
Robert OMNÈS, Rencontres de voyelles, hiatus et diphtongaisons en castillan	41
Jean-Luc PUYAU, La représentation du clair / obscur dans le <i>Cántico</i> de Guillén : remarques sur le destin poétique des signifiants <i>día, noche, luz</i> et <i>claridad</i>	49
Elisa FERNÁNDEZ REI, Manuel GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Un sintetizador de voz para el gallego	65
LINGUISTIQUE CONTRASTIVE - SOCIOLINGUISTIQUE	77
Juan Manuel ESTÉVEZ MARAVER, Problemas de traducción de los adverbios conectores. Estudio de <i>même</i>	79
Javier SÁNCHEZ, Modèles et pratiques de la linguistique contrastive	95
José Antonio VICENTE LOZANO, Acerca de las construcciones españolas que se corresponden con <i>on</i> en francés	115
Hélios JAIME, <i>Perspectives transformacionales del español</i>	

PRAGMATIQUE	145
Maria Helena ARAÚJO CARREIRA, Délimitation sémantico-pragmatique des formes d'adresse en portugais	147
Marie-Pierre LAVAUD, A propos de quelques marqueurs de causalité espagnols	157
María-Soledad SICOT-DOMÍNGUEZ, Le relateur <i>pues</i> : du signifiant à la fonction	169
Anne-Marie VANDERLYNDEN, Etude morphosyntaxique du connecteur pragmatique <i>a ver</i> + proposition interrogative indirecte	185
LEXICOLOGIE - LEXICOGRAPHIE	199
Ariane DESPORTE, La Real Academia Española et le discours sur le néologisme	201
Dominique NEYROD, Les dénominations botaniques vulgaires lexicalisées en <i>-illo / illa</i> . Translation figurale et prédictibilité du sens	215
Jean-Louis BÉNÉZECH, Un projet de dictionnaire électronique bilingue	233
MORPHOLOGIE - SÉMANTIQUE - SYNTAXE	255
Carmen CABEZA, Categorías y funciones. Las cláusulas subordinadas como Agentes	257
Denise CARDAILLAC, Validation culiolienne et actualisation	273
María-Victorina CREGO-GARCÍA, La proyección léxica en el ámbito sintáctico	281
Josse DE KOCK, El régimen directo preposicional. Norma, azar y necesidad	293
Nicole DELBECQUE, De la relación sujeto-atributo con las cópulas <i>ser</i> y <i>estar</i>	307
Mario GARCÍA PAGE, Sobre la sintaxis de las expresiones fijas	333
Mercedes GONZÁLEZ VÁZQUEZ, El ámbito de actuación de las perífrasis modales : los niveles de la modalidad	347

Cecilia HARE, L'unicité du pronom relatif espagnol	
Wiaczeslaw NOWIKOW, La alternancia modal <i>indicativo / subjuntivo</i> en la estructura informativa del enunciado	
María Rosa PÉREZ, Realizaciones del contenido modal <i>irrealidad</i> en el sistema verbal español	
Bernard POTTIER, L'isosémie lexico-grammaticale dans les textes	
Jack SCHMIDELY, La vache et le train (Des temps composés)	
Francis TOLLIS, Invariant idiomatique et variations langagières : du <i>un-</i> adjoind de l'espagnol au <i>un-</i> « substantivé »	
Nancy VÁZQUEZ VEIGA, Algunas consideraciones acerca de las respuestas mínimas	
HISTOIRE DE LA LANGUE	
Inmaculada C. BÁEZ MONTERO, Dos constituyentes de la cláusula en espagnol médiéval (1269-1335) : el complemento directo y su predicativo	
Bernard DARBORD, <i>Saber</i> au Moyen Age (morphologie et sémantique)	
Marta LÓPEZ IZQUIERDO, Deixis y modalidad en el castellano medieval	
Eulogio LOSADA BADÍA, Los orígenes de <i>hombre</i>	
Gilles LUQUET, Une représentation de la personne ignorée des historiens de la langue. Remarques sur les formes syncopées du futur du subjonctif en espagnol ancien et classique	
René PELLEN, Emprunts au latin et constitution du lexique castillan : l'exemple des <i>Milagros</i>	

El ámbito de actuación de los contenidos modales : los niveles de la modalidad

Résumé

Il est communément admis que la catégorie de la modalité peut opérer sur toute la phrase ou seulement sur une partie. Pour cette raison, il faut établir et marquer la hiérarchie des niveaux à l'intérieur de la phrase. La valeur épistémique agit sur toute la phrase tandis que les valeurs déontique et dynamique opèrent sur l'agent de l'événement. En vue de cela, nous proposons d'étudier la corrélation entre les niveaux de la phrase (établis par les modèles de la FG et la RRG) et le type de contenus modaux. Étant donné la désintégration de la modalité – chaque contenu opère à un niveau –, nous nous posons la question de la cohésion de cette catégorie.

I. Introducción

En este trabajo trataremos un aspecto de la modalidad que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, como es la correlación entre los tipos de modalidad y los niveles de la estructura de la cláusula. La jerarquización de la cláusula en niveles se ha llevado a cabo tanto por parte de la Lingüística Funcional como por parte de la Gramática Generativa. Sin embargo, la búsqueda de correlaciones entre modalidad y niveles es una pretensión fundamentalmente de las propuestas de la Lingüística Funcional, propuestas como la Functional Grammar (FG: Dik 1989; Hengeveld 1988) y la Systemic Functional Grammar (Halliday: 1994). La Role and Reference Grammar (Foley & van Valin: 1984) también se ha interesado por este aspecto en su tratamiento de la cláusula.

Nadie pone en duda que un adverbio realiza una modificación que puede incidir sobre toda la cláusula o sólo sobre algún constiyuyente. De igual forma, los significados modales pueden modificar todo lo que se dice o sólo parte de lo que se dice. Los modelos lingüísticos nacidos en el seno de la

Lingüística Funcional proporcionan una estructura jerárquica de la cláusula en niveles, fundamentándose primero en criterios semánticos y posteriormente en criterios sintácticos (la RRG se basa en criterios sintácticos prioritariamente). Para el tratamiento de la modalidad, la ventaja de basarse en una estructura de la cláusula jerarquizada en niveles es obvia: los significados modales operarán en alguno de los niveles o en todos. Cuando coocurren en la cláusula dos o más expresiones modales, la necesidad de una jerarquía se vuelve claramente pertinente. Halliday (1994) y Lyons (1977) hablan de « combinaciones modalmente armónicas », semánticamente equivalentes que se refuerzan entre sí y « combinaciones modalmente no armónicas », en las que una expresión modal (y su valor) se impone a la otra.

A pesar del enfoque de la modalidad que exponemos aquí, no pasamos por alto que la jerarquización estricta de la cláusula plantea problemas, ya que, como ha señalado Bolkestein (1992), jerarquizar supone asignar a un determinado nivel de la cláusula un fenómeno lingüístico, al tiempo que implica que los niveles más altos operan sobre los inferiores. La desintegración en niveles que parece ser necesaria para el tratamiento de la modalidad (así como para otros fenómenos) nos motiva la reflexión de si la modalidad es una categoría unitaria con tres tipos de significados en su seno, o si de otro modo, no es unitaria y su valor viene determinado por el nivel de la cláusula en que opera. Dicho en otras palabras, si es la misma categoría modal la que opera independientemente de los niveles o si hay varias categorías modales.

Dada la heterogeneidad de los medios de expresión modales – adjetivos, adverbios y perífrasis modales, partículas modales, incisos – restringimos nuestro estudio a las perífrasis verbales del español: *poder*, *deber* (*de*), *haber* *de*, *haber* *que* y *tener* *que*.

II. El tratamiento modal en las gramáticas tradicionales y en la GGT

En los estudios modales tradicionales – Palmer (1986), Coates (1983), Perkins (1986) – se sugiere una concepción de la modalidad genérica y abarcadora, definida como la categoría semántica que expresa la actitud y creencias del hablante ante el contenido proposicional. El contenido proposicional es interpretado como « lo que se dice » o, en términos de Searle (1979), una referencia y una predicación. En el conjunto del acto de habla, la modalidad se integraría así:

- 1) el contenido proposicional (p) = referencia + predicación;
- 2) la modalidad (M);

- 3) el tipo de acto de habla (act);
- 4) la fuerza ilocutiva (Ill).

Esquemáticamente: Ill (act (M (p))), donde lo que nos concierne es M(p), a pesar de que la modalidad interactúe tanto con la fuerza ilocutiva como con el tipo de acto de habla.

Concebida la modalidad como M (p), los significados modales epistémico, deóntico, y dinámico modifican o añaden una « cualificación » a lo que se dice, en términos de posibilidad o necesidad, obligación o permiso y habilidad, respectivamente, sin diferenciar si modifican a todo el contenido proposicional o a cierta parte. Sin embargo, la modificación que realiza la modalidad epistémica afecta a todo el contenido de la cláusula mientras que la modificación de la deóntica afecta sólo al agente del estado de cosas (SoA). Otro factor que diferencia los dos tipos de modalidades es que la deóntica y dinámica gozan de significado descriptivo mientras que el epistémico carece de contenido descriptivo, limitándose a manifestar solo una actitud o creencia acerca de algo como posible, necesario y probable. Por ello, los valores “root” (deóntico y dinámico) son tratados como predicados léxicos mientras que los valores epistémicos se consideran operadores modales, formas auxiliares¹ que expresan el contenido modal de posibilidad sin añadir nada al contenido descriptivo.

Puede llegar de un momento a otro
(el hablante considera posible la llegada: posibilidad epistémica).
Debe escribir muy bien para que le hayan concedido el premio
(necesidad epistémica).

Como hemos afirmado, contrariamente a lo que acontece con el epistémico, los valores deóntico y dinámico forman parte del contenido descriptivo de la cláusula ya que vinculan un agente con el estado de cosas expresado, proporcionando una descripción de la realidad. P.ej.:

Debes comer todo, sin dejar nada (deóntico: obligación).
Puedes salir los viernes por la noche si apruebas todo (deóntico: permiso).
Juan tiene que/ha de levantarse a las 6 todos los días.
Pedro puede beber un litro de agua de un golpe (dinámico: capacidad).

¹ Goosens (1985), tratando la auxiliaridad de los modales, establece tres grados: predicado independiente, auxiliar (predicado en formación) y operador predicativo (rasgo semántico que añade el modal al predicado como también añaden, por ejemplo, el tiempo y el aspecto). El modal epistémico lo considera auxiliar mientras que el dinámico sería predicado independiente. El deóntico lo sitúa en medio de ambos en la escala de auxiliaridad.

La GGT considera que las lecturas deóntica y epistémica de un verbo modal se deben a sus distintas estructuras profundas. Esta corriente aboga por la idea de que los verbos auxiliares son verbos principales y que el infinitivo es su complemento directo, contrariamente a los funcionalistas para quienes nos hallamos ante perífrasis. Así, la epistémica o inferencial se debe a un solo hueco (el sujeto del modal), estructura intransitiva, con sujeto clausal o impersonal :

María puede/debe (de)/ ha de llegar de un momento a otro

Los valores radicales o "root" (obligación, permiso y capacidad) gozan de una estructura profunda de dos casillas (transitiva con sujeto personal) : verbo modal transitivo con sujeto (el mismo que el de la cláusula c. directo) :

Juan debe/puede/tiene que/ha de hablar

Los estudios tradicionales de talante semántico, que expusimos al inicio de este apartado, y los estudios desde la perspectiva sintáctica de la GGT convergen en el sentido de iniciar tímidos pasos en pro de diferenciar

niveles en el tratamiento modal. Estas diferencias de tipo semántico y sintáctico, las trata la FG en términos de diferentes niveles en los que opera cada modalidad : la proposición y la predicación.

III. La estructura de la cláusula : la FG y la RRG

En contra de la interpretación genérica de contenido proposicional que expusimos con anterioridad – la interpretación común y usual y los estudios semánticos –, la lectura que desde la FG se hace del contenido proposicional es bien distinta. Como veremos más adelante, proposición y predicación constituyen dos niveles de la estructura de la cláusula en la FG y ambas están sujetas a distintos tipos de modalidad. En la FG, el valor epistémico opera en la proposición mientras que el deóntico y dinámico operan en la predicación.

La Gramática Funcional (Dik : 1989 ; Hengeveld : 1990) jerarquiza la estructura de la cláusula en los siguientes niveles :

Nivel 4 : Cláusula	E (acto de habla)
Nivel 3 : Proposición	X ("possible fact")
Nivel 2 : Predicación	SoA (pred + argumentos)
Nivel 1 : Término	Entidades (argumentos)
Niveles 4 y 3 : nivel interpersonal	
Niveles 2 y 1 : nivel representacional	

Cláusula	
E : (Ill) (S) (A) proposición (E))	Nivel 4
X : (Predicación (X))	Nivel 3
e : (Pred. + argum. (e))	Nivel 2
argumentos	Nivel 1

En cada nivel encontramos operadores y satélites con contenidos semánticos particulares para cada nivel. Se diferencian en que los operadores tienen expresión gramatical mientras que los satélites tienen carácter léxico (adverbios y complementos adverbiales). La modalidad la encontramos en el nivel de la predicación y de la proposición que consisten en :

1) la proposición o "potential fact", como señala Lyons (1977 : 422), es una entidad abstracta de tercer orden, no descriptiva – i.e. no proporciona una descripción de la realidad o al menos la descripción del mundo es sólo parte de su función –, no se localiza en el espacio ni en el tiempo y por tanto se evalúa en términos de su verdad y no de su realidad. Funcionan como

objeto de las llamadas « actitudes proposicionales » : *creer, juzgar, estimar, recordar, conocer, negar*, etc. P.ej. :

El suspenso de Juan me sorprendió.

Los operadores de la proposición recogen los medios gramaticales que expresan la actitud o compromiso del hablante hacia la verdad del contenido proposicional. Esta actitud, que constituye la modalidad epistemológica, se puede manifestar de dos maneras : especificando la fuente del contenido proposicional (modalidad evidencial) o especificando su compromiso personal con el contenido proposicional (modalidad epistémica subjetiva) ².

2) las predicaciones o estados de cosas (SoAs) son entidades de segundo orden que se localizan en el espacio y en el tiempo, de ellas se dice que se desarrollan o tienen lugar, proporcionan una descripción de la realidad y se evalúan en términos de su realidad. P.ej. :

Ayer Juan me invitó a comer a su casa.

La modalidad de este nivel concierne al conocimiento del hablante respecto a la realización o no del estado de cosas. Los operadores de la predicación recogen los medios gramaticales que localizan el SoA en un mundo real o posible. Dichos operadores atañen al tiempo del SoA, a la frecuencia de realización del SoA (aspecto cuantificacional) y a la realidad o no del SoA según su conocimiento (modalidad objetiva : epistémica y deóntica) y polaridad.

La modalidad epistémica subjetiva se define, con palabras de Hengeveld, como aquella que “refers to subjective attitude of the speaker in terms of degrees of commitment to the proposition. It expresses the degree of belief and knowledge of the speaker about the true of the proposition”. La objetiva “refers to the (im)possibility of the event’s occurrence in view of what is known about the world”. El problema para diferenciarlas reside, a nuestro modo de ver, en cómo distinguir el conocimiento general que tiene el hablante acerca del mundo (modalidad objetiva) de sus creencias y opiniones (modalidad subjetiva).

En el nivel de la predicación además de la modalidad objetiva también se halla la inherente : el hablante caracteriza la relación entre un participante

² Nuyts (1993) se halla en contra de postular dos tipos de modalidad epistémica (objetiva y subjetiva). La objetiva es la que se basa en algún tipo de dato o evidencia, la subjetiva es una pura especulación del hablante. La subjetiva la considera superflua por basarse toda especulación en datos de algún tipo. Con considerar una sola categoría « Intersubjetividad » dentro de la más general de « Evidencialidad » bastaría. La evidencialidad estaría más alta en la jerarquía que la epistémica.

en el SoA y la realización de ese SoA (habilidad, volición, obligación y permiso). Se trata de los valores modales internos a cada SoA por lo que Hengeveld no los incluye en la predicación. Representamos la correlación en el siguiente cuadro :

Modalidad	Nivel designativo
1 Inherente	SoA
2 ObjetivaKs	(SoA) (real vs. no real) epistémica objetiva y deóntica.
3 Epistemológica	Cs (predicación) epistémica subjetiva y evidencial.

Donde « Ks » : conocimiento del hablante del SoA y « Cs » : compromiso del hablante ante la verdad del contenido predicado.

La correlación entre nivel y clase modal se resumiría así :

Predicación : objetiva (realis-irrealis : epistémica y deóntica) ; polaridad.
Proposición : epistémica subjetiva y evidencial

La “Role and Reference Grammar” nace con la pretensión de ser una teoría funcionalista-estructural capaz de explicar la interrelación entre sintaxis, semántica y pragmática. Diferencia entre la estructura relacional y la no-relacional. La primera concierne a las relaciones sintácticas, semánticas y pragmáticas entre predicado y argumentos. La segunda concierne a la jerarquización de la cláusula en tres niveles : cláusula, núcleo y centro. La estructura, que resulta más simple que la propuesta por la FG, es la siguiente :

Los operadores del núcleo tienen ámbito sólo sobre el núcleo, es decir, modifican la acción, el evento o el estado sin hacer referencia a los participantes. Encontramos el operador modal en el nivel central y en la cláusula. Los operadores centrales modifican la relación entre un argumento,

normalmente el agente, y el evento. La modalidad expresa en este nivel los valores correspondientes a los "root": habilidad, permiso y obligación.

Los operadores de la cláusula modifican a la cláusula como un todo. La modalidad está representada aquí por el "status" que corresponde a los modales epistémicos y polaridad (continuum de realidad/irrealidad); y los evidenciales (indican la base epistemológica del estado de cosas: la procedencia o fuente de la información). Las correlaciones se establecerían así:

Nivel	Modalidad.
"Core"	"root" (deóntica y dinámica).
Cláusula	"status" (real-irreal: epistémica y polaridad); evidencial.

Como hemos señalado anteriormente, en ambas propuestas los operadores del nivel superior influyen sobre los niveles inferiores. En consecuencia, jerárquicamente la epistémica está en un nivel más alto que la deóntica y dinámica. La epistémica coge en su ámbito a la deóntica pero no viceversa, y, por otro lado, la epistémica determina el tipo de expresión deóntica empleada.

Juan puede tener que ir al médico mañana (epistémica + (deóntica)).

Juan puede que deba/que tenga que ir al médico mañana.

Probablemente Juan tendrá que ir/deberá/habrà de ir al médico mañana.

Tienes que ir al médico probablemente (epistémica + (deóntica) y no: deóntica + (epistémica)).

La RRG constituye una propuesta más gradual que la FG ya que hay una sola modificación por cada nivel, mientras que en la FG hay cuatro (o cinco) niveles y cada nivel tiene varios modificadores. La distinción de una modalidad epistémica subjetiva frente a la epistémica objetiva ha sido criticada³.

Por otro lado, en ambos modelos aparece la polaridad como categoría especialmente vinculada al valor modal. Nuyts (1993) analiza este hecho y considera que la modalidad epistémica y la polaridad se podrían reducir a una sola categoría gradativa: de la certeza absoluta (realidad, polaridad positiva) a la incertidumbre o incluso polaridad negativa (no realidad). Ocurre así en la RRG (el "status" incluye la polaridad) pero no en la FG en que son distintas categorías en el nivel de la predicación.

IV. Conclusiones

Es innegable la necesidad de reconocer la existencia de niveles en la cláusula puesto que los operadores no modifican por igual a todo el conjunto. La modalidad parece presentar dos (o tres) clases bien diferenciadas semánticamente que modifican a distinto nivel el contenido de una cláusula. El problema se crea a la hora de delimitar y definir dichos niveles. A nuestro modo de ver, por tratarse de una categoría semántica, para llevar a cabo la jerarquización de la modalidad es necesario asentarse en criterios de tipo semántico, para después comprobar su funcionamiento en la sintaxis. Sin embargo, en contra de la FG, dudamos que la estructuración de la cláusula se deba fundar en criterios semánticos (vid. Nuyts 1993).

A través de la puesta de manifiesto de la necesidad de establecer niveles modales, hemos pretendido destacar en este trabajo la radical partición entre las clases modales, a pesar de que los autores las engloben siempre bajo la misma categoría. Como señaló Palmer (1986), la principal causa de la falta de cohesión de la categoría modal estriba en la inexistencia de rasgos semánticos comunes entre los significados modales deóntico, epistémico y dinámico. Además de este factor de tipo semántico, otra causa de escisión se encuentra en los distintos ámbitos o niveles en que opera cada modalidad. Hemos visto que para la FG existen dos tipos de modalidades epistémicas, la objetiva y la subjetiva, dependiendo del nivel en que se hallen. Esta escisión en el seno de la modalidad epistémica es polémica. No obstante, la diferencia de niveles entre la epistémica y las modalidades "root" no deja lugar a dudas. Características como el empleo de los mismos medios de expresión, el desarrollo diacrónico del significado dinámico al deóntico, para llegar por último al epistémico, son, a nuestro juicio, las causas determinantes para agruparlos en la misma categoría. A la vista de la distinta jerarquía, nos preguntamos en qué tipo de contenidos reside la cohesión de la modalidad (si es que la concebimos como una categoría unitaria), qué hay de común entre la modalidad epistémica y la "root".

Mercedes GONZALEZ-VAZQUEZ
Universidad de Vigo

³ Un estudio amplio de la diferencia entre ambas modalidades es el de Nuyts (1990 y 1993) y Hengeveld (1988 y 1990). Estos autores proporcionan dos enfoques distintos.

Referencias bibliográficas

- BOLKESTEIN, M. (1992) : "Limits to layering: Locatability and other problems", en *Layered structure and reference in a functional perspective*.
- DIK, S. C. (1989) : *The theory of Functional Grammar, Part I: The structure of the clause*. Dordrecht : Foris Publications.
- FOLEY, W. A. & VAN VALIN R. D. (1984) : *Functional Syntax and universal Grammar*. Cambridge : Cambridge University Press.
- GOOSSENS, L. (1985) : "Modality and the models : a problem for functional grammar", 203-217, in A.M Bolkestein et al. (eds), *Predicates and terms in functional grammar*. Dordrecht : Foris.
- HALLIDAY, M. A. K. (1994) : *An introduction to Functional Grammar*. London, E. Arnold.
- HENGEVELD, K. (1988) : "Illocution, mood and modality in a functional Grammar of Spanish", *Journal of Semantics* 6 : 227-269.
- HENGEVELD, K. (1990) : "The hierarchical structure of utterances", en Nuyts, Bolkestein & Vet (eds) (1990) : 1-24.
- LYONS, J. (1977) : *Semántica*, Barcelona, Teide, 1980.
- NUYTS, J. Bolkestein, M. & Vet, C. (eds) (1990) : *Layers and Levels of Representation in Language Theory*. Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins.
- Nuyts, J. (1993) : "Epistemic modal adverbs and adjectives and the layered representation of conceptual and linguistic structure", in *Linguistic* 31 : 933-969.
- PALMER, F. R. (1986) : *Mood and Modality*. Cambridge : Cambridge University Press.
- ROSS, J. R. "Auxiliaries as main verbs". In : W. Todd (ed.) *Studies in philosophical linguistics*. Series I. Evanston, Ill. : Great Expectations Press.
- SEARLE, J. R. (1979) : *Expression and meaning: Studies in the Theory of the Speech Acts*. Cambridge University Press.
- SIEWIERSKA, A. (1992) : "Layers in FG and GB", in Fortescue, M. (ed) : *Layered structure and reference in a Functional Perspective*. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins.

L'unicité du pronom relatif espagnol

Resumen

Proponemos aquí una nueva clasificación de las unidades tradicionalmente llamadas pronombres relativos. En efecto, su funcionamiento nos lleva a deslindarlas en dos clases : la de los « pronombres subordinadores independientes », constituida por las unidades que funcionan sin antecedente, y la de los pronombres relativos propiamente dichos. Una vez operada esta separación, constatamos la existencia de un solo pronombre relativo con diferentes variantes combinatorias. Un cuadro permite ver como éstas se organizan. Aparece así un sistema perfectamente estructurado. El nuevo ordenamiento facilita la comprensión del funcionamiento sintáctico de todas estas unidades.

La classe des relatifs est une classe que l'on trouve dans un grand nombre de langues naturelles, mais dans chacune d'elles, elle présente des caractéristiques propres. Nous présentons ici les résultats d'une étude sur le fonctionnement de la classe du pronom relatif en espagnol conduite dans le cadre de la syntaxe fonctionnelle. Ces résultats démontrent, d'une part, que certaines unités que la grammaire traditionnelle classe exclusivement comme pronoms relatifs appartiennent également, en raison de leurs compatibilités, à une autre classe que nous dégagerons ; d'autre part, qu'il n'y a, en espagnol, qu'un seul pronom relatif assorti de plusieurs variantes combinatoires.

Nous avons procédé en premier lieu à dépouiller un corpus de langue littéraire¹ afin d'établir l'inventaire de toutes les unités qu'il était possible de classer comme pronom relatif, c'est-à-dire, des unités qui tout à la fois :

- 1) étaient anaphoriques, donc sous la dépendance stricte et étroite d'un nom ou pronom appelé traditionnellement « l'antécédent » parce que dans la grande majorité des cas le nom ou pronom auquel le pronom renvoie est immédiatement antéposé, bien que, comme l'on verra, ce ne soit pas toujours le cas ;

¹ Le corpus comprend un total de 44 762 mots (calcul d'ordinateur). Il s'agit du texte intégral de *El informe de Brodie* de Jorge Luis BORGES et d'un texte d'égale longueur constitué des six premiers chapitres et d'une partie du septième chapitre de *Los pasos perdidos* de Alejo Carpentier.